

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Yo'ldosheva Dilnoza Obid qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YOSH KARATECHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDAGI VOSITALARNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR

Yo'ldosheva Dilnoza